

MAKTAB O'QUVCHILARIDA DIQQATNING RIVOJLANGANLIK DARAJASI

Shokirova Dilbar Panji qizi

*Qashqadaryo viloyati Shaxrisabz tumani 25-maktab
psixologi*

Annatation: through the article you will learn about the place and importance of attention in a person's life. In schoolchildren, you will have information about the peculiarities of attention, the strength and stability of attention and its scale.

Keywords: attention, voluntary attention, involuntary Attention, Attention scale, attention width.

Аннализация: через статью вы узнаете о роли и значении внимания в жизни человека. У школьников вы получите информацию об особенностях внимания, силе и устойчивости внимания и его масштабах.

Ключевые слова: внимание, произвольное внимание, непроизвольное внимание, сфера внимания, ширина внимания.

Annatatsiya: Maqola orqali siz diqqatning inson hayotidagi o'rni va ahamiyati haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Maktab o'quvchilarida diqqatning hususiyatlari, diqqatning kuchi va barqarorligi va uning ko'lami haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: Diqqat, ixtiyoriy diqqat, ixtiyorsiz diqqat, diqqat ko'lami, diqqat kengligi.

Diqqat shunday psixik jarayonki, uning yordamida ongimiz o'zimiz uchun ahamiyatli narsalar, hodisalar va predmetlar mohiyatiga qaratiladi. Diqqat ongning bir nuqtaga to'plab ma'lum narsa va hodisalarga aktiv yo'naltirilishiga aytiladi. U odamning barcha faoliyatlarida eng sodda faoliyatdan tortib eng murakkab faoliyatni ham diqqatning ishtiroki orqali bajaramiz. Diqqat sezish jarayonida, idrok qilishda, xotira, hayol va tafakkur jarayonlarida ham ishtirok etadi. Diqqat barcha psixik jarayonlarda qatnashsa ham diqqatning o'zi hech narsani aks ettirmaydi. Odam ayrim narsalarga o'z diqqatini ongli ravishda, o'zi xohlab qaratsa, boshqa bir narsalar diqqatni beixtiyor, ya'ni bizning xohishimizdan tashqari jalb qiladi. Diqqat tushunchasiga olimlar tomonidan bir qator ta'riflar keltirilganligini ta'kidlash mumkin. P.I.Ivanov tomonidan Diqqat deb- ongni bir nuqtaga to'plab muayyan bir ob'ektga aktiv qaratilishga aytiladi. Bosh miya yarim sharlarining po'stida paydo bo'ladigan kuchli qo'zg'alish manbai nisbatan uzoqroq saqlanib turadigan

mustahkam qo'zg'alish bo'ladi. Ana shu nuqtai-nazardan I.P.Pavlov "diqqatning fiziologik asosini bosh miya po'sti qismidagi optimal qo'zg'alish manbai tashkil qiladi", deb ta'kidlagan. F.N.Dobrinin, N.V.Kuzmina, I.V.Straxov, M.V.Gamezo, N.F.Gonobolin va boshqalarning fikricha, diqqatning vujudga kelishi ongning bir nuqtaga to'planishi ong doirasining torayishini bildiradi, go'yoki ong doirasi bir muncha tig'izlanadi.

Psixolog G. K.D.Ushinskiyning "diqqat ruhiy hayotimizning shunday yagona eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o'tib kiradi" degan fikrlari uning ahamiyatini bildiradi. S.Bakradze diqqatning ob'ektda to'planishi faoliyatning roli haqida qiziqarli ilmiy tekshirish tajribasini o'tkazgan. Agarda diqqatni zaifligini tekshiruvchi o'z vaqtida payqab, unga nisbatan qandaydir muskul harakatini amalga oshirsa, u yana tiklanadi. Bulardan tashqari diqqat barqarorligini faoliyatning xarakteriga, shaxsning o'ziga bog'liqligi bir qancha psixologlar tomonidan isbotlangan. A.P.Gazova diqqatning bo'linuvchanligini ko'p stanokda ishlovchi to'quvchilarda o'rganib, juda qimmatli materiallarni yig'gan. Uning fikricha, diqqat bu kasbdagi odamlarda ixtiyorsiz va ixtiyoriy muvozanatlashgan bo'lishi mumkin. Bir necha stanokda ishlash malakalari hosil bo'lishi natijasida bularda ixtiyoriy muvozanatlashgan diqqat turi vujudga keladi. Diqqatning bo'linuvchanligi ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ikkita yoki uchta ishni birdaniga bajarish mumkin, bunda I.P.Pavlov ko'rsatganidek, ulardan biri tanish (ishlash oldin bajarilganligini eslatuvchi) va bosh miya yarim sharlar po'stlog'ida "navbatchi punktlar" mavjud bo'lsa amalga oshiriladi. Ikkita faoliyatni bir davrning o'zida bajarish uchun faoliyatning biri diqqatni talab qilmaydigan yoki avtomatlashgan bo'lishi talab qilinadi. Kishida bunday imkoniyat faqat mashq qilish orqaligina yuzaga kelishi mumkin.

Diqqatning o'rni hayotimizda kata ahamiyatga ega. Diqqatning rivojlanishida maktab va bog'cha yoshi alohida ahamiyat kasb etadi. O'smir va o'spirin yoshda diqqat yuqori taraqqiyot darajasiga ko'tariladi. O'smir yoshdagi o'quvchi diqqati yordamida uzoq vaqt davomida ma'lum faoliyat turi bilan yetarlicha uzoq shug'ullana oladi. Alohida takidlab o'tishimiz lozimki diqqatning sifatiga tarbiyalash sharoitlaringiz o'zi emas balki, yosh hususiyatlari ham ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarida diqqatni jamlash uchun tavsiyalar.

Diqqatni rivojlantiruvchi mashqlar

Topshiriq 1. Guruhning oldiga 2-3 kishini o'tkazib, ulardan o'zlarini tabiiy tutishlari so'raladi. Ma'lum vaqt davomida "aktyorlar" tinchlanishlari va yangi sharoitga o'rganishlari uchun ularga e'tibor bermaslik lozim. So'ngra mashg'ulot rahbari guruhga (tekshiriluvchilarga ham) xonada ro'y bergan barcha voqealarni so'zlab berishlarini taklif etadi. Bu stil g'ichirlashi, ruchkaning polga tushib ketishi, kimningdir yo'tali. birorta ishtirokchi gaydasining holatini o'zgarishi va boshqalar

bo'lishi mumkin. Topshiriq 2. Bir necha soniyalar davomida ishtirokchilar xonada nechta oq-sariq, nechta qorachadan kelgan odam borligini, nechta kvadrat shaklidagi, nechta doira shaklidagi buyumlar, nechta sumka, kitob, daftar borligini hisoblab chiqishlari lozim. Topshiriq 3. Ishtirokchilarga hayotda qanchalik ko'p oddiy narsalarga e'tiborsiz ekanliklarini ko'rsatish uchun ularga o'zlariga yaxshi tanish buyumni, masalan, sumka, soat, tufli va h.k. sinchiklab ko'rib chiqish va ular ilgari e'tibor bermagan jihatlarini so'zlab berishlari taklif etiladi. Tajribaning ko'rsatishicha, bunday jihatlar buyumlaning egalari o'ylagandan ham ko'proq.

Adabiyotlar:

1. "Umumiy psixologiya" F.I.Xaydarov N.I.Xalilova. Toshkent 2009.
2. "Umumiy psixologiya" M.V.Voxidov. Toshkent. 1992 yil.
3. "Umumiy psixologiya" A.V.Petrovskiy. Moskva.1976